

УЎТ: 638. 145 .5

СУНЪИЙ УСУЛДА ЕТИШТИРИЛГАН ОНА АСАЛАРИЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Соттиев С.М., ²Эшдавлатов О.З

¹СВМИЧБ университетинг Тошкент филиали мустақил изланувчиси, ²СВМИНЧБ университетинг Тошкент филиали илмий котиби, Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855615>

Аннотация. Мақолада сунъий усулда она асалари етиштиришида тарбияловчи асалари оилаларини ташиқил этиши усуллари ва уларни она асалари етиштиришига таъсири тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: она асалари, личинка, тарбияловчи оила, пайвандлаш рамкалари, мум косача, асалари сути, экстерьер, интерьер, тухум найчаси, тергит, стернит, тухумдон, микроскоп.

Аннотация. В статье представлены сведения о методах организации пчелиных семей при искусственном разведении пчелиных маток и их влиянии на разведение пчелиных маток.

Ключевые слова: пчелиная матка, личинка, выращивающая семья, прививочные рамки, восковая чашечка, маточное молочко, экстерьер, интерьер, яйцевая трубка, тергит, стернит, завязь, микроскоп.

Abstract. The article provides information on the methods of organizing nurse bee families in the artificial breeding of queen bees and their influence on the breeding of queen bees.

Keywords: queen bee, larva, rearing family, grafting frames, wax calyx, royal jelly, exterior, interior, egg tube, tergite, sternite, ovary, microscope.

Мавзунинг долзарблиги: Ҳар бир минтақанинг ўз шароитига мослашган асалари популяциялари бор. Улар ўзининг биологик хусусиятлари билан ва хўжалик фойдали белгилари билан бошқа зот асалариларидан кескин фарқ қилади.

Ўзбекистон Республикасининг иссиқ иқлим шароитига мослашган ва ҳозиргача яшаб келаётган маҳаллий популяциядаги асаларилар мавжуд. Улар бошқа четдан келтирилган асаларилардан ўзининг маҳсулдорлиги она асаларини серпуштлиги ва ҳар қандай ўзгарувчан об-ҳавода ҳам тез мослаша оладиган гуруҳларга киради. Маҳаллий асалари оиласи маҳсулдорлигини ошириш, уларнинг насл хусусиятларини такомиллаштириш, она асаларининг кунлик тухум қўйишини ошириш ва кўч ажратишини камайтириш мақсадга мувофиқдир.

О.С Тураевнинг (2015) маълумотларига кўра, она асалари етиштиришда унинг сифатига алоҳида эътибор бериш лозимлигини кўрсатиб ўтади. Она асаларини хажми катта ва вазнинг оғирлиги унинг нақадар далолат беришини таъкидлаб ўтади.

Д.Р.Жўраеванинг (2023) таъкидлашича асалариларда селекция ишларини ўтказишда эркак асаларининг аҳамияти жуда каттадир. Она асалари ўзидан насл колдириб, оилани ривожланишида насли эркак асаларининг роли бекиёсдир. Эркак асаларилар оилани келажаги, унинг умиди ва ишончидир. Чунки эркак асалари мазкур зотни соф ҳолда сақлаб қолувчи ва давом эттирувчи ягона вакилдир.

Республикамизнинг табиий иқлим шароитида эрта баҳордан бошлаб сунъий усулда она асалари етиштиришда, унинг сифатига ва экстерьер кўрсаткичларига алоҳида эътибор бериш катта аҳамиятга эга. Бунинг учун она асалари етиштиришда тарбияловчи асалари оилаларида очик ва ёпиқ наслни, озуқа ва гулчангини бўлиши катта аҳамиятга эга.

Асаларичиликда асалари зотини аниқлашда ва наслчилик селекция ишларида она асаларининг экстерьер ва интерьер белгиларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Шуларни ҳисобга олиб, биз Тошкент вилояти табиий иқлим шароитида маҳаллий популяциядаги асаларилардан сунъий усулда она асалари етиштириш, уларни экстерьер кўрсаткичларидан она асалари вазнини ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Сунъий усулда етиштирилган она асалариларининг вазни, мг

Кўрсаткичлар	п	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%
		Назорат гуруҳи			
Уруғланмаган она асалари	10	189,6±0,21	3,51	191,6±0,12	3,65
Уруғланган она асалари	10	221,4±0,17	3,48	224,5±0,15	3,54
Тажриба гуруҳи					
Уруғланмаган она асалари	10	193,3±0,09	3,55	197,4±0,14	3,66
Уруғланган она асалари	10	222,5±0,15	3,68	229,6±0,16	3,69

1-жадвал маълумотларидан кўринишича, май ойида тажриба гуруҳларидаги уруғланмаган она асалариларнинг вазни 193,3 мг ни ва июнь ойида эса 197,4 мг ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич май ойига нисбатан 4,1 мг га кўп бўлиб, бу 102,1% ни ташкил этмоқда. Уруғланган она асаларининг вазни май ойида 222,5 мг бўлиб, бу кўрсаткич июнь ойида 229,6 мг ни ташкил этмоқда, ёки бу кўрсаткич май ойига нисбатан 7,1 мг га кўп бўлиб, бу 103,9% ни ташкил этмоқда. Худди шундай манзара назорат гуруҳларида ҳам кузатилди. Назорат гуруҳида май ойида етиштирилган уруғланмаган она асаларилар вазни 189,6 мг ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич июнь ойида 191,6 мг ни ташкил этиш, ёки бу кўрсаткич май ойига нисбатан 3,0 мг га кўп, ёки бу 101,1% ни ташкил этмоқда. Худди шундай уруғланган она асалариларнинг вазни май ойида 221,4 мг ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич июнь ойида 224,5 мг ни ташкил этмоқда, ёки бу 3,1 мг га кўп бўлиб, бу 101,4% ни ташкил этади.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, бизлар ўтказган тадқиқотларимизда тажриба гуруҳларидан етиштирилган она асаларилар ҳар доим ҳам назорат гуруҳларидагиларга нисбатан бир мунча сифатли эканлиги аниқланди.

Назорат гуруҳларида она асалари етиштиришда мум косачаларидан фойдаланилди. Тажриба гуруҳларида эса махсус косачалардан фойдаланилди.

Тажриба гуруҳларида она асалари етиштириш она асалариларнинг вазнини ошишида пластмассадан тайёрланган асос бўлган косачаларнинг ҳажми ва диаметрининг бироз бўлсада катталиги сабаб бўлганлиги ҳамда онадон ҳажми билан она асаларининг вазни ўртасида ишончли корреляцион боғлиқлик борлиги аниқланди ($P > 0,999$).

Она асалариларларда бўлган бу кўрсаткичлар тажриба гуруҳларида етиштирилган она асаларилар вазнида кўпроқ намоён бўлди. Чунки тажриба гуруҳларида етиштирилган она асалариларда онадон асоси бўлган пластмасса косачалари ҳажми бир хил андоза асосида олдиндан тайёрланиб белгилаб берилган бўлади.

Бизларнинг олган бу тадқиқот натижаларимиз В.А.Гайдарнинг (1989), . тадқиқотларига анчагина ўхшашлик томонлари бор. Муаллифлар, карпат зот асаларилари устида олиб борган тадқиқотларида уруғланган она асалариларнинг вазнини 247,1-249,4 мг бўлишига эришганлар.

Шунингдек, бизлар шу давр ичида она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичларини ҳам ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари, мм

Кўрсаткичлар	п	Lim	$X \pm Sx$	$Cv, \%$
Назорат гуруҳи				
Қанот узунлиги	10	9,20-10,30	9,72±0,54	3,09
Қанот кенглиги	10	3,00-3,50	3,22±0,80	3,80
3-нчи тергит узунлиги	10	5,60-6,60	6,09±0,59	4,27
3-нчи стернит узунлиги	10	3,10-3,55	3,36±0,78	4,41
Тажриба гуруҳи				
Қанот узунлиги	10	9,20-10,12	9,86±0,04	2,4
Қанот кенглиги	10	3,00-3,40	3,29±0,02	3,2
3-нчи тергит узунлиги	10	5,55-6,70	6,31±0,04	3,7
3-нчи стернит узунлиги	10	3,05-3,65	3,42±0,02	3,7

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, ҳар хил усулларда етиштирилган уруғланмаган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари ўрганиб чиқилган. Уруғланмаган она асалариларни қарийб қисми ҳажмини белгиловчи асосий кўрсаткичи бўлган 3-нчи ва 4-нчи тергит узунлиги ва 3-нчи стернит узунлиги тажриба гуруҳларида бир мунча юқори бўлганлиги кузатилди.

Назорат гуруҳида қанот узунлиги 9,72 мм бўлган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 9,86 мм бўлган, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 0,14 мм га кўп бўлиб, бу 101,4% ни ташкил этади. Назорат гуруҳларида 3-нчи тергит узунлиги 6,09 мм бўлган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 6,31 мм ни ташкил этмоқда, ёки бу кўрсаткич 0,22 мм га кўп бўлиб, бу 103,6% ни ташкил этмоқда. Худди шундай назорат гуруҳида 3-нчи стернит узунлиги 3,36 мм ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 3,42 мм ни ташкил этмоқда, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 0,06 мм га кўп бўлиб, бу кўрсаткич 101,7% ни ташкил этмоқда.

Тажриба гуруҳларида етиштирилган она асалариларнинг 3-нчи тергит ва 3-нчи стернит узунликларида деярли фарқ қилмасда, лекин уларнинг ўзгарувчанлик коэффициентларида 0,6-0,8% дан ошмаган, аммо назорат гуруҳларида етиштирилган она асалариларда эса бу кўрсаткич деярли фарқ қилмаган.

Ҳар хил усулда етиштирилган она асалариларнинг қанот кенглигига деярли фарқ бўлмасда, тажриба гуруҳларида етиштирилган она асалариларда у кўпроқ намоён бўлган ва назорат гуруҳига нисбатан бу кўрсаткич 0,07 мм га кўп бўлган, ёки бу 102,1% ни ташкил этмоқда. Қанотларида бўладиган ўзгарувчанлик коэффициенти эса 3,2-3,8% ни ташкил этмоқда.

Худди шундай, тажриба ўтказиш даврида ҳар хил усулларда етиштирилган она асалариларнинг интерьер кўрсаткичлари ҳам ўрганиб чиқилди. Она асалари етиштиришда, унинг сифати катта аҳамиятга эга. Сифатли она асалариларда эса уларнинг тухумдонлари яхши ривожланган бўлиб, унинг тухумдонидида тухум найчалари сонини кўп бўлишини

таъминлайди. Она асалари тухумдонида қанчалик тухум найчалари сони кўп бўлса, улар шунчалик кўп тухум қўяди ва серпушт бўлади.

Она асалари тухумдонидаги тухум найчаларининг узунлиги ҳам тухум ҳосил бўлишига ижобий таъсир этади. Катта диаметри ҳажмдаги тухум найчаларида эса йирик ҳажми тухумлар ҳосил бўлиб, улардан катта ҳажмли ишчи асаларилар бунёд бўлади. Бундай йирик ҳажмдаги ишчи асаларилар узоқ умр кўриб, оилада кўплаб маҳсулот олиб келади.

Она асаларининг интерьер кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида бизлар уруғланмаган она асаларилардан фойдаландик. Бунинг учун она асалариларнинг вазни, тухумдондаги тухум найчалари сони, узунлиги каби кўрсаткичларини лаборатория шароитида ўрганиб чиқдик. Бунинг учун она асаларининг қорин қисми алоҳида кесиб олиниб, уни чашка кюветга солиниб, унинг қорин қисмини ўткир лезвия билан кесиб олдик ва унинг қорин қисмидаги ҳар иккала тухумдонларини охисталик билан суғуриб олдик ва тухумдондаги тухум найчалари сони МБС-10 микроскопи остида санаб, тухумдон узунлигини махсус ўлчамларда ўлчаб олдик.

Она асалари сифатини белгиловчи энг асосий кўрсаткичи бўлган, унинг жинсий аъзоларини ривожланиши бўлиб, унда тухумдонлардаги тухум найчаларининг сони ва унинг ҳажми ҳисобланади.

Она асаларининг жинсий аъзоларини сифатли шакллантиришда, уларни қандай усулларда озиклантиришга ва етиштиришга катта ижобий таъсир этади. Уруғланмаган она асалариларнинг интерьер кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Уруғланмаган она асалариларнинг интерьер кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	n	Lim	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v, \%$
Назорат гуруҳи				
Тухум найчалари сони, дона	10	2,72-3,01	288,3±3,17	3,11
Тухум найчалари узунлиги, мм	10	108-325	3,22±0,07	6,58
Она асалари вазни, мг	10	180-2,05	191,6±0,12	3,65
Тажриба гуруҳи				
Тухум найчалари сони, дона	10	304-321	312,9±1,80	1,82
Тухум найчалари узунлиги, мм	10	2,8-3,7	3,24-0,08	8,00
Она асалари вазни, мг	10	179-291	224,5±0,15	3,54

3-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, назорат гуруҳларидан етиштирилган она асаларилар тухумдонида тухум найчалари сони 278,3 дона ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 312,9 донани ташкил этган, ёки бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 24,6 тага кўп бўлиши аниқланди. Бу кўрсаткич 108,5% га кўп бўлган. Шунингдек, назорат гуруҳларидаги она асалариларнинг тухум найчалари узунлиги 3,21 мм бўлган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 3,24 мм ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич назоратга нисбатан 0,03 мм га кўп бўлиши аниқланди, бу эса 101,0% га кўп бўлган.

Худди шундай, ҳар хил усулларда етиштирилган она асаларилар вазнида ҳам сезиларли даражада фарқ сезилди. Назорат гуруҳида етиштирилган она асаларилар вазни 191,6 мг ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич тажриба гуруҳларида 224,5 мг ни ташкил этган, ёки бу кўрсаткич назоратга нисбатан 32,9 мг га кўп бўлиши аниқланди, бу эса 117,1% ни ташкил этмоқда.

Олинган бизнинг бу тадқиқотларимиз натижаларини А.С.Гришина, А.Д.Съсовларнинг (1982) тадқиқотларида ҳам кузатиш мумкин. Муаллифлар ўзларининг кўп йиллик тадқиқотларида турли хил асалари зотларини ўзаро чатиштириш йўли билан, уларни табиий танлаш, саралаш ва кўпайтириш асосида она асалариларда бўладиган ноёб бўлган тухум найчаларининг сонини ошиши белгисини ва фойдали хўжалик хусусиятларини, аста секинлик билан йиллар давомида, уларни янги авлодларини ўтказиш ва юқори маҳсулдор линияларни яратиш мумкинлигини уқтириб ўтадилар.

Шунингдек, тадқиқотларимиз даврида уруғланмаган она асаларининг вазнини, она асалариларнинг тухум найчаларига таъсирини ҳам ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Она асалари вазнининг тухумдон сонига таъсири

Кўрсаткичлар	п	Lim	X±Sx	Cv,%
Назорат гуруҳи				
Она асалари вазни, мг	10	180-205	191,6±0,12	3,65
Тухум найчалари сони, дона	10	272-304	288,3±3,11	3,41
Тажриба гуруҳи				
Она асалари вазни, мг	10	179-291	224,5±10,15	3,54
Тухум найчалари сони, дона	10	304-321	312,9±1,80	1,82

4-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, назорат гуруҳидан етиштирилган она асалариларнинг вазни 101,6 мг ни ташкил этган бўлса, бу даврда унинг тухумдонидаги тухум найчаларининг сони 288,3 донани ташкил этган. Шу даврда тажриба гуруҳидан етиштирилган она асаларининг вазни 224,5 мг ни ташкил этган, бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 32,9 мг га кўп бўлиб, бу 117,2% ни ташкил этмоқда, тухум найчаларининг сони эса 312,9 донани ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 24,6 донага кўп бўлиб, бу 108,4% ни ташкил этмоқда.

Бу эса она асаларининг вазнини ошиши билан, ундаги тухум найчаларини сонини ошишига ижобий таъсир этишдан далолат беради ва статистик ишончлидир ($P>0,999$).

Олинган бу маълумотларимиз муаллифларнинг тадқиқот ишларига бироз ўхшашликлари бор. Муаллифлар ҳар хил экологик ҳудудларда ва иқлим шароитларига мос равишда она асаларининг вазнини ошиши билан она асалари тухумдонларидаги тухум найчаларини сони доимо ошиб боришини кўрсатиб ўтганлар.

Хулосалар.

1. Тажриба гуруҳларидаги уруғланмаган она асалариларнинг экстерьер кўрсаткичлари доимо ўзгариб туриши аниқланди ва уларнинг ўртача вазни май ойида 224,3 мг, қанот узунлиги 9,86 мм, қанот кенглиги 3,29 мм, 3-нчи тергит узунлиги 6,31 мм ва 3-нчи стернит узунлиги эса 3,42 мм га тенг эканлиги аниқланди.

2. Тажриба гуруҳларида она асалариларнинг интерьер кўрсаткичларидан, унинг хар иккала тухумдонларидаги тухум найчаларининг сони 312,9 донани ва тухум найчаларининг узунлиги эса 3,24 мм ни ташкил этганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Гайдар В.А. Селекция карпатских пчел. Ж. “Пчеловодство”. 1985, №9. ст.6.
2. Камаев А.И. Экстерьерные признаки пчел Курской области. Ж. “Пчеловодство”, 2003, №2, стр. 10-11.
3. Тришина А.С., Сысов А.П. Изменчивость морфологических признаков. Ж. “Пчеловодство”. 1982, №10, стр. 13-14.
4. Тришина А.С., Шмелёва А.Д. Методика получения помесей. Ж. “Пчеловодство”, 1982, №4, стр.9.
5. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. Москва, 1971, ВАСХНИЛ, стр. 49-55.
6. Тўраев О.С. Она асалари сифатига бериладиган баҳо. “Зооветеринария” журнали. 2015, №10, 32 бет.
7. Jurayeva D.R. THE INFLUENCE OF MIGRATION OF THE MALE LINE OF BEES IN THE BEE FAMILY. JOURNAL OF AGRICULTURE HORTICULTURE . p. 53-57. JAH Volume 3, Issue 4, April. 2023y.